

CÁLCULO DE DISTÂNCIAS GEODÉSICAS LONGAS UTILIZANDO DIFERENTES BIBLIOTECAS DO PYTHON

ISAAC RAMOS JÚNIOR ¹

LEONARD NIERO DA SILVEIRA ¹

ANDRÉA DE SEIXAS ²

SÍLVIO JACKS DOS ANJOS GARNÉS ²

LUCAS GONZALES LIMA PEREIRA CALADO ²

¹ Universidade Federal do Pampa - Campus Itaqui

² Universidade Federal de Pernambuco - UFPE

Centro de Tecnologia e Geociências - CTG

Departamento de Engenharia Cartográfica, Recife, Pernambuco

isaacramos@unipampa.edu.br, leonardsilveira@unipampa.edu.br, andrea.seixas@ufpe.br, silvio.jacks@ufpe.br, calado.lucas@ufpe.br

RESUMO – Desde o século XVIII, os Problemas Direto e Inverso da Geodésia têm sido amplamente estudados, com destaque para os trabalhos de Clairaut e Bessel. Embora os modelos elipsoidais tenham perdido centralidade na era espacial, as linhas geodésicas seguem essenciais em diversas aplicações, como em SIG's, em operações militares e em rotas aéreas e marítimas. Entre os métodos existentes, as equações de Vincenty tornaram-se as mais utilizadas para calcular distâncias, azimutes e contra-azimutes geodésicos. Paralelamente, a linguagem Python ganhou destaque na computação científica por sua versatilidade e integração com outras linguagens, inclusive nas Ciências Geodésicas. Este artigo avalia o desempenho do Python com as bibliotecas *math* e *mpmath* para calcular distâncias geodésicas de Recife a dez localidades mundiais. Os resultados mostraram diferenças a partir da sexta casa decimal, com maiores diferenças em baixas latitudes e menores diferenças em longitudes extremas.

ABSTRACT – Since the 18th century, the Direct and Inverse Problems of Geodesy have been extensively studied, with notable contributions from Clairaut and Bessel. Although ellipsoidal models have lost prominence in the space age, geodesic lines remain essential in various applications, such as GIS, military operations, and air and maritime routes. Among the existing methods, Vincenty's equations have become the most widely used for computing geodesic distances, azimuths, and reverse azimuths. Meanwhile, Python has gained prominence in scientific computing due to its versatility and integration with other languages, including in Geodetic Sciences. This article evaluates Python's performance using the *math* and *mpmath* libraries to compute geodesic distances from Recife to ten locations worldwide. The results showed differences starting from the sixth significant decimal place, with greater differences at low latitudes and smaller differences at extreme longitudes.

1 INTRODUÇÃO

Desde a época de Clairaut (1713–1765) e dos estudos de Bessel (1826), o Problema Direto da Geodésia e o Problema Inverso da Geodésia têm sido objeto de interesse entre geodestas. Apesar de as soluções baseadas no elipsoide terem se tornado menos centrais na era espacial, as linhas geodésicas ainda desempenham um papel importante em diversas áreas. Elas continuam sendo relevantes, por exemplo, em Sistemas de Informações Georreferenciadas, em operações militares e no planejamento de rotas eficientes para aeronaves e embarcações (Sjöberg e Shirazian, 2012).

Apesar da existência de muitos trabalhos sobre linhas geodésicas, como por exemplo Rainsford (1955), Robbins (1962), Sodano (1965), Kivioja (1971), Bowring (1971, 1977a, b, 1981, 1996), Vincenty (1975), Saito (1979), Jank e Kivioja (1980), Pittman (1986), poucos comparam as vantagens e limitações relativas de cada método. Na prática, as fórmulas de Vincenty acabaram sendo adotadas como o método preferido para resolver os Problemas Direto e Inverso da Geodésia (Thomas e Featherstone, 2005).

No que diz respeito à realização dos cálculos, o Python é uma linguagem versátil, amplamente usada na computação científica e na engenharia para análise de dados, visualizações gráficas e resolução numérica de problemas complexos. Além disso, é uma linguagem de uso geral, aplicada em diversas áreas, como desenvolvimento web, finanças e automação de sistemas. Nos últimos anos, seu uso cresceu entre cientistas e engenheiros, inclusive como interface para softwares escritos em outras linguagens, como Fortran e C (Pine, 2025).

Nesse sentido, na área das Ciências Geodésicas e Tecnologias da Geoinformação, o Python também tem sido empregado recentemente. Assim, por exemplo, Tulu et al. (2025) desenvolveram um aplicativo de Desktop baseado em Python de fácil utilização, para automatizar o processamento e a extração de informações de imagens térmicas e multiespectrais adquiridas por Veículo Aéreo Não Tripulado; Güneş e Hasegawa (2025) fizeram simulações em Python para visualizar padrões de deposição de gotas em seis cenários de voo de um Veículo Aéreo Não Tripulado; Deng, Sneeuw e Tsoulis (2025) estudaram novas expressões para o Potencial Gravitacional, Vetor Gravitacional e Tensor de Gradiente Gravitacional de um prisma cilíndrico vertical usando a expansão da série de Taylor 3D de segunda ordem para aplicações práticas de modelagem de gravidade direta na linguagem Python; Haque et al. (2025) desenvolveram um programa em Python para processar coordenadas do Sistema Global de Navegação por Satélite (GNSS) e segmentar imagens para alinhá-las com o campo de visão de um sensor ativo e extrair os dados de refletância para cálculo do Índice de Vegetação por Diferença Normalizada, que estuda a saúde e a densidade da vegetação; e Barazzetti (2025) desenvolveu scripts em Python, com código aberto, para realizar cálculos complexos de Astronomia de Campo e Trigonometria Esférica, que automatizam o processo e simulam a precisão das medições, permitindo aos usuários planejar suas observações de forma mais eficiente.

Dessa forma, com o objetivo de estudar a performance do Python com a utilização de duas bibliotecas diferentes, nomeadamente as bibliotecas *math* e *mpmath*, este artigo utilizou as equações de Vincenty para o Problema Inverso da Geodésia, para realizar os cálculos das distâncias geodésicas entre a Cidade de Recife, no Brasil, e outras dez localizações ao redor do mundo. Os cálculos das distâncias geodésicas foram feitos separadamente para cada uma dessas bibliotecas, para que os resultados, em metros, pudessem ser comparados. Foi verificado que as maiores diferenças estão na sexta casa decimal; que existe uma forte influência das pequenas latitudes nos piores resultados; e que as maiores longitudes influenciaram fortemente os melhores resultados.

2 METODOLOGIA

O Problema Inverso da Geodésia pode ser formulado da seguinte maneira: dados dois pontos (φ_1, λ_1) e (φ_2, λ_2) na superfície do elipsoide, determinar a distância geodésica s entre eles, bem como o azimute geodésico α_1 e o contra-azimute geodésico α_2 da linha geodésica entre os pontos (φ_1, λ_1) e (φ_2, λ_2) , respectivamente (Thomas e Featherstone, 2005). Diversos autores estudaram a determinação de distâncias geodésicas pelo Problema Inverso da Geodésia. Contudo, a solução dada por Vincenty parece ser a preferida para resolver esse problema (Sjöberg e Shirazian, 2012).

Desta forma, as equações de Vincenty, que podem ser encontradas em Vincenty (1975), foram implementadas em dois diferentes programas em Python. Um deles utilizou apenas uma das bibliotecas mais clássicas do Python, a biblioteca *math*, e o outro utilizou apenas a biblioteca *mpmath*.

A biblioteca *math* do Python realiza operações utilizando o tipo *float*, que é implementado como ponto flutuante de dupla precisão (64 bits), o que equivale a aproximadamente 15 a 17 dígitos decimais significativos. Essa implementação usa diretamente os recursos de hardware do computador, nomeadamente a unidade de ponto flutuante da CPU, e não permite aumentar a precisão além desse limite (Python, 2025). A *mpmath* é uma biblioteca Python gratuita para aritmética de ponto flutuante real e complexa com precisão arbitrária, e funciona tanto com Python 2 quanto com Python 3, sem depender de outras bibliotecas. Ela pode ser usada como uma biblioteca ou de forma interativa através do interpretador Python (Mpmath, 2025).

Assim, neste artigo foi escolhido o valor de 30 dígitos significativos após o ponto decimal, porque esse valor corresponde aproximadamente ao dobro do número total de dígitos significativos que a biblioteca *math* possui, garantindo que o eventual contraste numérico entre as bibliotecas pudesse ser analisado.

A seguir, a Cidade de Recife foi escolhida como ponto de origem das distâncias geodésicas, que foram calculadas entre Recife e outros dez pontos, um para cada uma das seguintes localidades: Xangai, na China; Anchorage, no Alasca; Perth, na Austrália; Estação Comandante Ferraz, na Antártida; Moscou, na Rússia; Lisboa, em Portugal; Manokwari, na Indonésia; Lima, no Peru; Monterrey, no México; e Nairobi, no Quênia. As coordenadas utilizadas para a realização dos cálculos foram as latitudes e longitudes geodésicas de um ponto em Recife, e de um ponto em cada uma das outras localidades, retiradas de Geodatos (2025), conforme mostra a Tabela 1. Estas localidades foram escolhidas em razão de sua homogênea distribuição na Terra, conforme mostra a Figura 1.

Tabela 1 – Latitudes e Longitudes geodésicas dos pontos em WGS84.

Cidade	Latitude (°)	Longitude (°)
Recife	-8,0476	-34,8770
Alaska	61,2181	-149,9003
Antártida	-62,0833	-58,4000
Lima	-12,0464	-77,0428
Lisboa	38,7223	-9,1393
Manokwari	-0,8615	134,0620
Monterrey	25,6866	-100,3161
Moscou	55,7558	37,6173
Nairobi	-1,2921	36,8219
Perth	-31,9505	115,8605
Xangai	31,2304	121,4737

Fonte: Os autores (2025).

Figura 1 – Distribuição das localidades envolvidas nos cálculos das distâncias.

Fonte: Os autores (2025).

Após os cálculos das distâncias geodésicas para as duas bibliotecas, foi feita a validação dos resultados por meio da comparação com a calculadora geodésica do National Geodetic Survey (NGS), que utiliza as equações de Vincenty e que pode ser encontrada em NGS (2025). Após, os resultados das duas bibliotecas foram comparados entre si para que se pudesse estudar as diferenças entre eles. Com essas informações, foi possível gerar gráficos comparativos, para que as análises da origem das diferenças encontradas pudessem adquirir mais consistência.

Para os cálculos foi utilizado o elipsoide do World Geodetic System 1984 (WGS84). Em relação ao sistema de referência WGS84, segundo Monico (2008, p. 124) “seu elipsóide de referência é o WGS84, um elipsóide de revolução geocêntrico, que em nível prático coincide com o GRS80”. A escolha desse elipsoide foi feita porque as coordenadas e a calculadora online utilizadas estavam referenciadas a esse sistema.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os primeiros resultados obtidos após os cálculos foram as distâncias geodésicas para as duas bibliotecas. Contudo, antes de compará-las, foi feita a validação dos valores por meio da comparação com os resultados fornecidos pela calculadora do NGS. Para isso, foram analisadas as diferenças entre as distâncias obtidas pela biblioteca *math* e as obtidas pela calculadora do NGS. Essas informações foram organizadas na Tabela 2.

Tabela 2 – Resultados da biblioteca *math* e da calculadora do NGS para as distâncias geodésicas.

Ponto	Distância <i>math</i> (m)	Distância NGS (m)	Diferença (m)
Alaska	12.109.922,591681052	12.109.922,5916	$8,1052 \times 10^{-5}$
Antártida	6.296.397,247890840	6.296.397,2478	$9,0840 \times 10^{-5}$
Lima	4.639.114,685395094	4.639.114,6854	$-4,906 \times 10^{-6}$
Lisboa	5.822.856,388096510	5.822.856,3880	$9,6510 \times 10^{-5}$
Manokwari	18.449.822,801621962	18.449.822,8016	$2,1962 \times 10^{-5}$
Monterrey	7.997.105,338659554	7.997.105,3386	$5,9554 \times 10^{-5}$
Moscou	9.667.540,600469617	9.667.540,6004	$6,9617 \times 10^{-5}$
Nairobi	7.981.315,815254499	7.981.315,8153	$-4,5501 \times 10^{-5}$
Perth	14.604.033,105557213	14.604.033,1055	$5,7213 \times 10^{-5}$
Xangai	16.466.211,568860533	16.466.211,5688	$6,0533 \times 10^{-5}$

Fonte: Os autores (2025).

Como pode ser observado na Tabela 2, os resultados fornecidos pela calculadora do NGS possuem quatro dígitos significativos depois do ponto decimal, enquanto os resultados da biblioteca *math* possuem 9. Como as diferenças entre os valores estão todas além dos quatro dígitos significativos depois do ponto decimal, se pode dizer que os cálculos feitos pela biblioteca *math* não apenas estão validados pela calculadora do NGS, mas que, do ponto de vista computacional, são mais precisos, dado o número adicional de casas decimais. A Figura 2 ilustra graficamente os resultados das distâncias geodésicas encontradas pela biblioteca *math* de Recife para as demais localidades.

Figura 2 – Distâncias geodésicas de Recife até as localidades envolvidas.

Fonte: Os autores (2025).

Após o procedimento de validação, as diferenças entre as duas bibliotecas foram calculadas, cujos resultados podem ser vistos na Tabelas 3.

Tabela 3 – Resultados das bibliotecas *math* e *mpmath* para as distâncias geodésicas.

Ponto	Distância <i>math</i> (m)	Distância <i>mpmath</i> (m)	Diferença (m)
Alaska	12.109.922,591681052	12.109.922,591680973768234252929687500000	$-7,823109626770019531 \times 10^{-8}$
Antártida	6.296.397,247890840	6.296.397,247890848666429519653320312500	$8,381903171539306640 \times 10^{-9}$
Lima	4.639.114,685395094	4.639.114,685396690852940082550048828125	$1,597218215465545654 \times 10^{-6}$
Lisboa	5.822.856,388096510	5.822.856,388096749782562255859375000000	$2,393499016761779785 \times 10^{-7}$
Manokwari	18.449.822,801621962	18.449.822,801622297614812850952148437500	$3,352761268615722656 \times 10^{-7}$
Monterrey	7.997.105,338659554	7.997.105,338661332614719867706298828125	$1,778826117515563964 \times 10^{-6}$
Moscou	9.667.540,600469617	9.667.540,600469700992107391357421875000	$8,381903171539306640 \times 10^{-8}$
Nairobi	7.981.315,815254499	7.981.315,815257607959210872650146484375	$3,108754754066467285 \times 10^{-6}$
Perth	14.604.033,105557213	14.604.033,105557184666395187377929687500	$-2,793967723846435546 \times 10^{-8}$
Xangai	16.466.211,568860533	16.466.211,568860393017530441284179687500	$-1,396983861923217773 \times 10^{-7}$

Fonte: Os autores (2025).

Na Tabela 3 percebe-se que as maiores diferenças estão na ordem dos micrômetros. Nesse sentido, as três maiores diferenças, em ordem decrescente, foram encontradas para Nairobi, Monterrey e Lima. Em contrapartida, as menores diferenças em ordem crescente foram encontradas para Antártida, Perth, Alaska. Para melhor visualização, a Figura 3 mostra graficamente os valores das diferenças para todas as localidades.

Figura 3 – Diferenças das distâncias geodésicas entre as duas bibliotecas.

Fonte: Os autores (2025).

A análise do gráfico da Figura 3 mostra algo relevante. Repare-se que existe uma diferença considerável entre os três maiores valores para as diferenças entre as distâncias geodésicas (Nairobi, Monterrey e Lima) e as demais. Ao mesmo tempo, pode-se perceber que esses três pontos estão entre os quatro pontos mais próximos do equador, conforme mostra a Figura 4. Contudo o ponto mais próximo do equador é Manokwari, que por sua vez é o quarto na lista dos maiores valores para as diferenças das distâncias geodésicas. Isso ocorreu porque a diferença entre a longitude de Manokwari e a de Recife, em valores absolutos, é a maior de todas, ou seja, esse é o ponto mais afastado no sentido Leste-Oeste de Recife, como se pode ver na Figura 1. Essa diferença de longitudes é importante, pois esse é um dos cálculos iniciais feitos pelo método de Vincenty, que trabalha com um sistema iterativo nessa fase dos cálculos.

Figura 4 – Latitudes das localidades envolvidas e respectivas diferenças.

Fonte: Os autores (2025).

Realmente, continuando esse raciocínio, percebe-se que as menores diferenças para as distâncias geodésicas estão justamente nos pontos mais afastados no sentido Leste-Oeste de Recife, como se pode ver na Figura 5, a saber: Antártica, Alaska, Perth e Xangai. Manokwari possui o valor para a diferença entre as distâncias geodésicas um pouco maior em razão de sua maior proximidade do equador em relação a esses quatro pontos. Assim, por exemplo, Nairobi, que está mais próximo de Recife no sentido Leste-Oeste e que também está muito próxima do equador, resultou no valor mais alto para a diferença entre as distâncias geodésicas entre as duas bibliotecas.

Figura 5 – Longitudes das localidades envolvidas e respectivas diferenças.

Fonte: Os autores (2025).

Uma observação que corrobora com a interpretação apresentada é que Manokwari é o ponto mais afastado de Recife no sentido Leste-Oeste, e ao mesmo tempo está quase na linha do equador. Isso significa que ele estaria entre os

piores resultados se fossem consideradas somente as latitudes, e entre os melhores resultados se fossem consideradas somente as longitudes. Contudo, se for calculada a média das diferenças para as distâncias geodésicas da Tabela 3, será encontrado o valor de $6,90575689077377319334262 \times 10^{-7}$ m, e, quando se procura entre os resultados qual é o ponto com valor mais próximo dessa média, verifica-se que é o ponto Manokwari.

4 CONCLUSÃO

A análise comparativa entre as bibliotecas *math* e *mpmath* do Python, utilizando as equações de Vincenty para o Problema Inverso da Geodésia, revelou que as diferenças nos cálculos das distâncias geodésicas são muito pequenas, situando-se na ordem dos micrômetros, com média em torno de $6,9057 \times 10^{-7}$ m. A análise dos resultados evidenciou que os pontos mais próximos do equador tendem a acentuar as diferenças entre os resultados das bibliotecas, enquanto os pontos que se encontram mais afastados no sentido Leste-Oeste da origem (Recife) contribuem para reduzir essas discrepâncias.

As maiores diferenças entre as distâncias geodésicas calculadas pelas bibliotecas foram observadas nas localidades de Nairobi, Monterrey e Lima, todas situadas próximas ao equador e com pequenas diferenças longitudinais em relação a Recife. Em contrapartida, os menores desvios foram registrados para Antártida, Perth e Alaska, pontos geograficamente mais afastados no sentido Leste-Oeste de Recife, reforçando a influência da diferença de longitudes na precisão dos cálculos, já que essa diferença de longitudes é a base dos cálculos pelo método de Vincenty.

Um ponto particularmente interessante é o caso de Manokwari, que apresenta características híbridas: embora esteja muito próximo do equador (o que tenderia a gerar maiores diferenças), é o ponto mais afastado de Recife longitudinalmente, o que equilibra esse efeito. Isso faz com que Manokwari seja, curiosamente, o ponto cuja diferença está mais próxima da média global das diferenças encontradas.

Portanto, conclui-se que a performance numérica das bibliotecas analisadas é altamente consistente para aplicações geodésicas de alta precisão, sendo que as variações observadas podem ser explicadas, predominantemente, pelas relações geométricas entre latitudes e longitudes dos pontos considerados. Por essa razão, a biblioteca *mpmath* pode ser considerada mais precisa que a biblioteca *math*, em razão do número maior de dígitos significativos após o ponto decimal, conseqüentemente proporcionando maior precisão nos cálculos de convergência das equações de Vincenty.

5 REFERÊNCIAS

- BARAZZETTI, L. Revitalizing Astronomical Azimuth Determination: Integrating Modern Computing with Traditional Techniques. *Sensors* 2025, 25, 1871.
- BOWRING, B. R. The normal section—Forward and inverse formulae at any distance. *Surv. Rev.*, XXI (161), 131–136, 1971.
- BOWRING, B. R. Solution for the azimuth of the geodesic in near-antipodal situations with special reference to the behaviour of lines for which the azimuth is in the region of 90 degrees. *Bull. Geod.*, 51(1), 17–32, 1977a.
- BOWRING, B. R. The antipodal normal section. *Bull. Geod.*, 52(3), 213–222, 1977b.
- BOWRING, B. R. The direct and inverse problems for short geodesic lines on the ellipsoid. *Surveying and Mapping*, 41(2), 135–141, 1981.
- BOWRING, B. R. Total inverse solutions for the geodesic and great elliptic. *Surv. Rev.*, 33(261), 461–176, 1996.
- DENG, X. L.; SNEEUW, N.; TSOLIS, D. Optimized formulas of the gravitational field of a vertical cylindrical prism. *Geo-Spatial Information Science*, 1–14, 2025.
- GEODATOS. **Geographic Coordinates Finder**. Disponível em <https://www.geodatos.net/en/coordinates>. Acesso em 13/06/2025.
- GÜNEŞ, D.; HASEGAWA, H. Optimizing UAV sprayer performance using field data and machine learning approaches, *Smart Agricultural Technology*, Volume 11, 2025.
- HAQUE, M. A.; REZA, M. N.; KARIM, M. R.; ALI, M. R.; SAMSUZZAMAN; LEE, K.; KANG, Y. H.; CHUNG, S. Geometric Alignment Improves Wheat NDVI Calculation from Ground-Based Multispectral Images. *Remote Sensing*. 2025, 17, 743.
- JANK, W.; KIVIOJA, L. A. Solution of the direct and inverse problems on reference ellipsoids by point-by-point integration using programmable pocket calculators. *Surveying and Mapping*, XL(3), 325–337, 1980.

- KIVIOJA, L. A. Computation of geodetic direct and indirect problems by computers accumulating increments from geodetic line elements. *Bull. Geod.*, 99(1), 55–63, 1971.
- MONICO, João Francisco Galera. **Posicionamento pelo GNSS: descrição, fundamentos e aplicações**. Segunda Edição. São Paulo: Editora UNESP, 2008.
- MPMATH. **Mpmath**. Disponível em <https://mpmath.org/>. Acesso em 13/06/2025.
- NATIONAL GEODETIC SURVEY. **Inverse Computation**. Disponível em https://geodesy.noaa.gov/cgi-bin/Inv_Fwd/inverse2.prl. Acesso em 13/06/2025.
- PINE, D. J. **Introduction to Python for Science and Engineering**. Second edition published 2025. CRC Press. Boca Raton: 2025.
- PITTMAN, M. E. Precision direct and inverse solutions of the geodesic. *Surveying and Mapping*, 46(1), 47–54, 1986.
- PYTHON. **Floating-Point Arithmetic: Issues and Limitations**. Disponível em <https://docs.python.org/3/tutorial/float.html>. Acesso em 13/03/2025.
- RAINSFORD, H. F. Long geodesics on the ellipsoid. *Bull. Geod.*, 37(1), 12–22, 1955.
- ROBBINS, A. R. Long lines on the spheroid. *Surv. Rev.*, XVI(125), 301–309, 1962.
- SAITO, T. The computation of long geodesics on the ellipsoid through Gaussian quadrature. *Bull. Geod.*, 98, 341–374, 1979.
- SJÖBERG, Lars; SHIRAZIAN, Masoud. Solving the Direct and Inverse Geodetic Problems on the Ellipsoid by Numerical Integration. *Journal of Surveying Engineering*. Volume 138, Issue 1, p. 9-16, 2012.
- SODANO, E. M. General non-iterative solution of the inverse and direct geodetic problems. *Bull. Geod.*, 75, 69–89, 1965.
- THOMAS, C. M.; FEATHERSTONE, W. Validation of Vincenty's formulas for the geodesic using a new fourth-order extension of Kivioja's formula. *J. Surv. Eng.*, 131(1), 20–26, 2005.
- TULU, B.; TESHOME, F.; AMPATZIDIS, Y.; HAILEGNAW, N. S.; BAYABIL, H. AgriSenAI: Automating UAV thermal and multispectral image processing for precision agriculture. *SoftwareX*, Volume 30, 2025.
- VINCENY, T. Direct and inverse solutions of geodesics on the ellipsoid with application of nested equations. *Surv.Rev.*, 23(176), 88–93, 1975.